

SURUNKALI KASALLIKLAR BILAN XASTALANGAN BEMORLARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOSLIGI (ER-XOTIN MISOLIDA)

Ergasheva G.O.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Kasallik va inson psixikasi o'rtasidagi munosabatlar hozirgi vaqtda dolzarb masaladir. Buning sababi shundaki, surunkali kasallik insonning turmush tarzini sezilarli darajada o'zgartiradi, uning boshqalar va o'zlari bilan munosabatlariga ta'sir qiladi. Surunkali kasalliklar insonning nafaqat jismoniy sog'ligiga, balki ruhiy holati, ijtimoiy faolligi hamda shaxslararo munosabatlariga ham salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Uzoq muddatli kasallik faqat bemorning emas, balki butun oila hayot tarzini o'zgartiradi.

Kasallikni shaxsiy nuqtai nazardan o'rganish zarurati ko'plab mualliflar tomonidan ta'kidlangan. Shunday qilib, o'tgan asrning psixosomatik tafakkur maktabi vakillari F.Aleksandr va F. Dunbar kasallikni ma'lum hayot sharoitida, har bir shaxs uchun individual bo'lgan va umuman konstitutsiya va irsiyat bilan belgilanadigan shaxsning ruhiy qiyofasining amalga oshirilishi deb qaraganlar

Rus terapevti R.A. Luriya kasallikni sub'ektiv nuqtai nazardan tahlil qilish zarurligini targ'ib qildi. Uning ta'kidlashicha, bemorning shikoyatlari, hissiy kechinmalari va shaxsiy xususiyatlarini to'liq tushunish bemorning kasalligini ob'ektiv tekshirish natijalari kabi aniq tashxis qo'yishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, u bemorning ahvolini baholashda tibbiy texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish ularning shaxsiy xususiyatlarini o'rganishga to'sqinlik qilmasligi yoki o'rnini bosmasligini ta'kidladi. Aynan shuning uchun ham, uning fikricha, bemorning shikoyatlarini tahlil qilish alohida ahamiyatga ega.

Bemor o'z tajribalarini to'liq aks ettiruvchi kasallikning ichki rasmini rivojlantiradi. Odatda, bemorda kasallikka o'ziga xos reaksiya paydo bo'ladi, bu kasallikning og'irligi kabi ob'ektiv omillarga va shaxsiy xususiyatlar kabi sub'ektiv omillarga bog'liq. Amerikalik psixolog Susan Folkman va Richard Lazarus tomonidan ishlab chiqilgan stress va moslashuvchanlik nazariyasiga ko'ra, surunkali kasalliklar hayotda davomiy stress manbai bo'lib, unga moslashish jarayoni individual va ijtimoiy resurslarga tayanadi. Bu resurslardan eng muhimi ijtimoiy qo'llab-quvvatlovchi munosabatlardir. Ayniqsa, oilada er-xotin munosabatlari bu borada hal qiluvchi o'rin tutadi.

E. Giddensning zamonaviy munosabatlar haqidagi qarashlariga ko'ra, o'zaro muloqot va emotsional intimitet er-xotin munosabatlarining asosi hisoblanadi.

Surunkali kasallik bunday yaqinlikni cheklab qo'yishi mumkin, bu esa ijtimoiy izolyatsiya, o'zini yolg'iz his qilish va depressiyaga olib boradi.

Surunkali kasalliklarning o'ziga xos jihati – ularning uzoq davom etishi va bemordan muntazam tibbiy parvarish, emotsional barqarorlik hamda kundalik hayot rejimiga qat'iy rioya qilishni talab etishidir. Bunday sharoitda bemor ko'pincha o'zini cheklangan, befoyda yoki ortiqcha yukdek his qiladi. Bu esa o'z-o'zini qadrlash darajasining pasayishiga, depressiv holatlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda esa bu holat ziddiyatlar, tushunmovchiliklar, hissiy uzoqlashuv yoki ortiqcha g'amxo'rlik ko'rinishida namoyon bo'lishi kuzatiladi. Surunkali kasallik holatida juftlik a'zolaridan biri bemor bo'lganida, sog'lom turmush o'rtog'ining ham kasallik bilan bog'liq stressni boshqarish jarayonida faolligi munosabatlar va psixologik farovonlik uchun muhim.

Oilada bemorga parvarishda sog'lom turmush o'rtog'i ikki tomonlama bosim ostida qoladi: bir tomondan, u yordam berishga va parvarish qilishga intiladi, ikkinchi tomondan, o'zining hissiy ehtiyojlari va ijtimoiy faolligi cheklanadi. Bu esa ruhiy charchoq (emotsional burnout) va ichki norozilikka sabab bo'lishi mumkin. Agar o'zaro muloqot yetarli darajada ochiq va qo'llab-quvvatlovchi bo'lmasa, munosabatlar sifatida jiddiy pasayish kuzatiladi. Shunga qaramay, bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi juftliklar bunday sinovlar orqali o'zaro aloqani kuchaytirishga, chuqurroq hissiy yaqinlik va o'zaro tushunishga erishadilar. Bunda muhim rol o'ynaydigan omillar quyidagilardir:

- Kasallikni juftlik a'zolari tomonidan umumiy tushunilishi va qabul qilinishi;
- Effektiv kommunikatsiya: his-tuyg'ular, ehtiyojlar va qiyinchiliklarni ochiq muhokama qilish, emotsional qo'llab-quvvatlash;
- Rollarni adolatli taqsimlash, yuki faqat bir tomonning zimmasiga tushmasligi;
- Psixologik yordam- psixologlar yoki terapevtlar bilan ishlash.

Psixologik moslashuvchanlik, ya'ni hayotdagi keskin o'zgarishlarga ijobiy munosabatda bo'lish va stressli vaziyatlarda konstruktiv yo'l tutish – surunkali kasallikka chalingan oilalarda barqaror munosabatlarni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turli xalqaro tadqiqotlar, jumladan, Journal of Health Psychology (2018)da chop etilgan maqolada aytilishicha, surunkali kasallikka chalingan juftliklarda o'zaro muloqotni saqlab qolish va hissiy ehtiyojlarni inobatga olish — kasallikni yengillashtiruvchi ijtimoiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, bemor turmush o'rtog'i tomonidan doimiy tinglovchi va motivator sifatida qabul qilinsa, dori vositalarini qabul qilish intizomi, emotsional barqarorlik va umid hissi yuqori bo'ladi.

Surunkali kasalliklar er-xotin munosabatlarning har ikki tomoniga psixologik va emotsional jihatdan katta bosim o'tkazadi. Oilaviy hayotda murakkab psixologik,

ijtimoiy sinovlarni yuzaga keltiradi. Oilada er-xotin munosabatlarida bu holat o‘zaro tushunish, hissiy barqarorlik va moslashuvchanlik talab etadi. Surunkali xastalik faqat individual muammo bo‘lib qolmasdan, oila tizimiga ta’sir etuvchi omilga aylanadi. Shuning uchun bunday holatlarda nafaqat bemorni, balki uning yaqinlarini ham ruhiy-psixologik, emotsional jihatdan qo‘llab-quvvatlash zarur. Bu oilada munosabatlar barqarorligini saqlashga, bemorning sog‘lig‘iga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Akramova F. A. Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. T.: 2006.
2. Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer.
3. Z.T.Nishonova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn]: darslik/Toshkent: 2018. — 600 b.
4. Варга А.Я. “Семейная психотерапия”. С.-Пб., Речь, 2001 г.
5. Journal of Health Psychology. (2018). *Chronic illness and marital satisfaction: A meta-analysis*. Sage Publications.